

V ENCUENTRO DE PROFESORES UNIVERSITARIOS DE CONTABILIDAD

Sevilla, 27, 28 y 29 de Mayo de 1993

**"ANALISIS COSTE-BENEFICIO E INDICADORES DE EJECUCION
DE LAS ENTIDADES PUBLICAS: UNA PROPUESTA INTEGRADORA"**

(Documento para debate)

Por

Enrique López González

Cristina Mendaña Cuervo

Alicia Rodríguez Pérez

Universidad de León
Departamento de Dirección y Economía de la Empresa
Campus de Vegazana, s/n
24071 León
Tfno.: (987) 201052
Fax: (987) 210198

1. INTRODUCCION

La evaluación como procedimiento sistemático de tratamiento y análisis de información en orden a la selección entre cursos de acción alternativos forma parte del

proceso de toma de decisiones, de ahí que, al interesarnos por el análisis coste-beneficio como técnica analítica que facilite el control de ejecución de las entidades públicas, convendría previamente estudiar las posibles diferencias que existen entre distintos tipos de evaluaciones y el papel que dicha técnica analítica pueda desempeñar entonces. Para ello se podrían distinguir tres tipos de evaluaciones donde cabría considerar la necesidad de contar con dicha técnica analítica: las pre-evaluaciones, las evaluaciones periódicas o continuas y las post-evaluaciones.

Las pre-evaluaciones (análisis de políticas) se preocupan por la autorización de programas y la asignación de recursos de ahí que el Análisis Coste-Beneficio facilita la consideración tanto sobre cuando se podría aceptar un programa si los beneficios sociales previstos exceden de los costes sociales como, a los propósitos de asignación de recursos, la clasificación de programas alternativos atendiendo a los ratios beneficio/coste que presentasen.

Por otro lado, las post-evaluaciones (revisiones ad hoc de las estrategias) se diseñan para determinar si un programa específico ha conseguido sus objetivos y si este debe continuar, modificarse o abandonarse. Durante dichas evaluaciones, también los ratios beneficio/coste incurridos por dicho programa se pueden comparar con los presentados al comienzo del mismo (ratios previstos).

La observación anterior nos permite constatar como la técnica utilizada en las pre-evaluaciones y en las post-evaluaciones presenta gran similitud. Sin embargo, las evaluaciones periódicas, preocupadas por la comprobación del progreso periódico durante la ejecución de un programa determinado, presentan una notable discrepancia con las anteriormente citadas en cuanto a la forma en que se llevan a cabo, pues las consideraciones coste-beneficio raramente forman parte de las mismas. En su lugar, como se puede comprobar en la práctica, el énfasis se desplaza a la comparación de los gastos reales contra las asignaciones presupuestarias. De esta forma, el principal modo de control durante la realización de un programa se basa en la comprobación financiera

del gasto, donde el objetivo es "gastar exactamente lo presupuestado", aún cuando la responsabilidad pública requiere un control basado en similares consideraciones que las desarrolladas en las pre-evaluaciones y post-evaluaciones.

De acuerdo con lo anterior, este trabajo se plantea como un intento de desarrollar una propuesta que permita integrar el criterio coste-beneficio en las evaluaciones periódicas de la ejecución de las entidades públicas. Para ello, el siguiente epígrafe se dedicará a llevar a cabo un estudio de las características del análisis coste-beneficio. El tercer apartado tratará de presentar un análisis diferencial de los términos relacionados con la eficacia y cuyo tratamiento nos permitirá desarrollar el cuarto apartado en orden a plantear nuestra propuesta de integración del análisis coste-beneficio con dichos indicadores de ejecución de interés para las evaluaciones periódicas.

2. ANALISIS COSTE-BENEFICIO

El análisis coste-beneficio es una de las técnicas más utilizada para planificar y/o controlar políticas, programas o proyectos públicos. Dicho análisis consiste básicamente en intentar medir la diferencia entre los beneficios y los costes de una política, programa o proyecto público determinado que pueden ocurrir en algún horizonte temporal futuro. Por otro lado, como ya se comentó en la Introducción, la utilización de dicha técnica presenta interés en pre-evaluaciones y post-evaluaciones, esto es, tanto en la planificación como en el control posterior de los programas públicos.

En la planificación se puede utilizar, entre otras alternativas, para determinar si una propuesta debe aprobarse en cuanto a la asignación presupuestaria, determinar el tamaño y el tiempo óptimo de un proyecto para que sea aprobado y asignado

¡Error! Marcador no definido.

presupuestariamente y elegir entre una variedad de propuestas para una inversión presupuestaria determinada. Por lo que respecta al control se puede utilizar para determinar la eficiencia de políticas, programas o proyectos desarrollados en cuanto a la utilización adecuada de los recursos públicos y comparar la eficiencia relativa de programas alternativos con similares objetivos.

El proceso para llevar a cabo un análisis de este tipo bien pudiera presentar las siguientes fases:

I. Identificar los objetivos de los programas a evaluar: distinguiendo entre objetivos primarios y secundarios, desarrollando definiciones operativas de los mismos y diseñando variables aproximativas o sustitutivas adecuadas.

II. Elegir la perspectiva apropiada desde la que se llevara a cabo el estudio de costes y beneficios: privado (participantes), resto de la Sociedad (no participantes), social o presupuesto gubernamental.

III. Enumeración de las entradas o inputs (**I**) y estimación de los costes del programa (**C**) durante los ejercicios de duración del mismo, asignando un precio a los distintos inputs, esto es, tales costes sociales se entienden como los costes de oportunidad (mayor contribución desechada) para la sociedad al dedicar recursos escasos en el programa. No obstante, conviene distinguir, en atención al paso anterior, entre costes sociales versus costes contables (lo que hubo que pagar), costes sociales versus costes privados (lo que les cuesta sólo a los participantes) y costes sociales versus costes presupuestados (lo que dedicó el Gobierno de su presupuesto, no lo que le costó a la Sociedad).

IV. Enumeración de los resultados netos o impactos (**R**) y desarrollar metodologías para estimar los beneficios (**B**) del programa, por ejemplo, midiendo los impactos del programa para cada ejercicio correspondiente, desarrollando procedimientos para asignar un precio para cada medida de impacto y combinando los valores monetarios para cada medida de impacto dentro de un beneficio anual (Nótese que los beneficios se refieren a los "efectos" del programa).

¡Error! Marcador no definido.

V. Determinar el horizonte temporal correcto para estimar los costes y beneficios del programa lo cual puede presentar grandes diferencias entre distintos programas sociales.

VI. Elegir una tasa de descuento apropiada para convertir los costes y beneficios futuros en sus equivalentes valores actuales, así como, una correcta medida del riesgo, según la distribución de probabilidad de los resultados.

VII. Agregar los valores descontados correctos tanto de los costes como de los beneficios para determinar en tamaño absoluto en términos de valores actuales.

Tal consideración se podría representar como sigue a continuación:

Horizonte temporal para el análisis: $T = 1, 2, \dots, n$

Tasa de descuento social: r_s

Costes sociales del programa: C_1, C_2, \dots, C_n

Beneficios sociales del programa: B_1, B_2, \dots, B_n

Entonces:

Valor actual descontado de los beneficios:

$$B = \frac{B_1}{(1+r_s)^1} + \frac{B_2}{(1+r_s)^2} + \dots + \frac{B_n}{(1+r_s)^n}$$

Valor actual descontado de los costes:

$$C = \frac{C_1}{(1+r_s)^1} + \frac{C_2}{(1+r_s)^2} + \dots + \frac{C_n}{(1+r_s)^n}$$

¡Error! Marcador no definido.

VIII. Realizar un análisis de sensibilidad para determinar la extensión en que varían los valores estimados de costes y beneficios atendiendo a diferentes suposiciones sobre los niveles de beneficios futuros, horizontes temporales y tasas de descuento.

IX. Aplicar reglas de decisión, por ejemplo, podemos distinguir básicamente tres tipos:

1. Ratio beneficio / coste, esto es, si dicho ratio es superior a la unidad interesa dicho programa, teniendo entonces la posibilidad de categorizar los distintos programas alternativos.

Conviene observar que si tal ratio es igual o inferior a la unidad, la regla suele consistir en rechazar tal programa, aunque las consideraciones no monetarias de los resultados (**R**), y de los recursos (**I**), pueden influir en las decisiones finales.

2. Beneficios netos, consiste simplemente en la sustracción de los costes respecto de los beneficios.

3. Tasa interna de rentabilidad (TIR), es decir, comparar la TIR con una tasa de interés adecuada. La fórmula algebraica en este sentido será:

$$C_0 = \frac{(B-C)_1}{(1+i)^1} + \frac{(B-C)_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{(B-C)_n}{(1+i)^n}$$

De tal forma que si "i" (TIR) es mayor que "r" entonces interesará dicho proyecto o programa.

3. DISTINCIÓN CONCEPTUAL ENTRE INDICADORES DE EJECUCIÓN

En la actualidad el interés por estudiar los distintos indicadores de la actividad de una entidad pública no se puede entender como un tema perfectamente

¡Error! Marcador no definido.

acotado, antes bien, parece no existir una respuesta única o compartida sin ambigüedades, incluso se puede observar la persistencia de un cierto confucionismo entre conceptos afines, circunstancia bastante acusada en relación con los términos eficacia y eficiencia, de ahí que parezca interesante profundizar en el análisis conceptual de estos términos. Para lo cual el Cuadro 1, elaborado a partir de los trabajos de varios autores [METCALFE y RICHARDS, 1987, pág. 29 y GIBERT, 1980, pág. 55], nos permite, inicialmente, esquematizar la distinción entre los conceptos de economía, eficiencia, pertinencia y eficacia.

Cuadro 1. Distinción básica entre los indicadores de ejecución

3.1. Economía

Este término hace referencia a los ahorros obtenidos en los recursos o medios utilizados (inputs previstos), lo cual nos remite a la administración racional de recursos escasos.

A este respecto se entiende que una institución pública se comporta según el principio de economía cuando adquiere los recursos (materiales y humanos)

¡Error! Marcador no definido.

que necesita en la calidad y cantidad apropiadas y al más bajo precio posible [SUAREZ SUAREZ, 1986, pág. 46]. De esta forma, podemos observar como dicho principio constituye una condición necesaria para alcanzar un comportamiento eficiente.

3.2. Eficiencia

Este término hace referencia a la relación que existe (la más adecuada) entre los bienes o servicios producidos (outputs) y los factores productivos utilizados (inputs) para obtenerlos.

En el caso concreto de una entidad pública, ésta "se comporta eficientemente cuando con unos costes o presupuestos de gastos dado consigue hacer máximo el valor de unos objetivos deseados, o, equivalentemente, cuando se consiguen alcanzar unos objetivos dados o prefijados con el menor coste o gasto posible" [SUAREZ SUAREZ, 1986, pág. 45], esto es, cuando sólo se utiliza el nivel mínimo de energías y trabajo necesario para alcanzar un nivel deseado de bienes o servicios.

No obstante lo anterior, en la práctica se presenta un cierto confusiónismo con este término, sobre todo cuando se equipara la eficiencia con la medida de eficiencia, ya que concentrarse sólo en la medida de eficiencia da lugar a tres consecuencias no deseables [MINTZBERG, 1982, págs. 101-105]:

1. Debido a que los costes son más fáciles de medir que los beneficios, la eficiencia se reduce frecuentemente en economía. Los ahorros de efectivo y fuerza de trabajo (reducción de inputs) se convierten en la única forma de mejora de la ejecución, es decir, la problemática de la eficiencia se convierte entonces sólo en la búsqueda de ahorros (recortes presupuestarios).

2. Debido a que los costes sociales son más difíciles de medir que los costes económicos, las externalidades son ignoradas. Las unidades individuales se concentran en mejorar su propia eficiencia a pesar de que el efecto general sea sub-óptimo.

3. Los beneficios económicos son más fáciles de identificar que los objetivos sociales y los esfuerzos por incrementar la eficiencia suponen en una redefinición de los criterios de ejecución de forma que los mismos puedan medirse lo más fácilmente posible.

Estos peligros no se presentan de forma exclusiva para las entidades públicas, pero la peculiaridad de ésta sobre todo debido a la diversidad de funciones y la problemática en la formulación de objetivos, así como por la dificultad en la especificación y mantenimiento de prioridades, plantea una problemática específica a la hora de mejorar su eficiencia.

3.3. Pertinencia

Este término hace referencia a la relación que existe entre los objetivos previstos y los medios utilizados para alcanzarlos. En el caso de las entidades públicas, los objetivos vienen configurados por las necesidades sociales a satisfacer propuestas o planeadas mientras que los medios hacen referencia a la funcionalidad de los mismos, esto es, a los "modos" de intervención llevados a cabo, lo cual presenta una casuística diferente frente a la consideración de la eficiencia que, como acabamos de mencionar, está vinculada con la cantidad de recursos empleados.

De esta forma, atendiendo a la pertinencia, se podrá establecer si el modo o modos de actuación son los más adecuados a los objetivos planteados [GIBERT, 1980, págs. 55-56], ya que, si se admite que la noción de recursos (inputs) no puede reducirse simplemente a los elementos físicos, sino que engloba las aptitudes, comportamientos, etc., y, por otro lado, que los objetivos no son más que formas operativas de realizar ciertas misiones, entonces el principio de pertinencia trata de asegurar el respeto, por individuos o grupos, de las líneas de conducta formales o informales de cara a la preservación de una cierta concepción del orden de las cosas, tanto en el interior de una misma organización como en sus relaciones con el exterior.

Por tanto, la consideración de la pertinencia es fundamental allí donde el respeto de ciertos valores o juicios políticos prevalezcan por la razón que sea sobre los resultados como sucede en las entidades públicas.

3.4. Eficacia

Tampoco el concepto de eficacia ha podido evitar ser objeto de fuertes controversias en la literatura económica y organizativa especializada; de hecho, como consecuencia de esta falta de claridad y de unidad a nivel teórico no se ha conseguido, a pesar de tales esfuerzos, imponer con carácter generalizado una concepción definitiva. No obstante, de los estudios que realizan los distintos autores, se puede constatar como la eficacia se entiende a partir de dos perspectivas teóricas: el enfoque de los objetivos y el enfoque de sistemas.

En el primer enfoque la eficacia se entiende como la satisfacción de un requisito funcional de la institución como lo es la realización de un resultado final, esto es, la medida en que tal unidad alcanza los objetivos para los que ha sido creado que la misma se ha fijado. Así, por ejemplo, para algunos autores el término eficacia se utiliza para "expresar lo bien que una unidad organizativa efectúa su trabajo, es decir, la extensión en que produce los resultados esperados o pretendidos. La eficacia está siempre relacionada con los objetivos de la organización.... Un centro de responsabilidad eficiente es aquel que, independientemente de lo que hace, lo hace con el más bajo consumo de recursos; pero si lo que hace (su output) es una contribución inadecuada para la realización de los objetivos de la organización, es ineficaz" [ANTHONY, DEARDEN y BEDFORD, 1989, pág. 186].

En este enfoque se parte de la idea de que los objetivos son conocidos, sin embargo, "es irreal partir de la hipótesis de que el o los objetivos de la empresa es algo dado, un dato, ya que precisamente constituyen el problema número uno de las empresas y no sólo de las empresas mercantiles, sino en todo tipo de organizaciones..."

[VECIANA i VERGES, 1981, pág. 133].

Las limitaciones del enfoque anterior han llevado a distintos autores a plantear un modelo alternativo basado en la noción de sistema como "conjunto de elementos en interacción dinámica, organizados y orientados hacia el logro de uno o varios objetivos" [ORTIGUEIRA BOUZADA, 1987, pág. 89]. Esta perspectiva entiende la eficacia en términos de grado de funcionamiento del sistema, esto es, la capacidad de la organización para satisfacer sus requisitos organizativos. Los precursores de esta perspectiva plantean que en lugar de concentrarse en medir el grado de consecución del o de los objetivos la tarea más fundamental consiste en especificar las interrelaciones entre los distintos elementos del sistema organizativo que lo harían más eficaz desde el punto de vista de su capacidad y habilidad global para la solución de problemas y no meramente eficaz al servicio de un determinado objetivo [GEORGOPOULUS y TANNENBAUN, 1957].

Por otro lado, la definición de la eficacia en términos de capacidad de adaptación nos permite observar como ésta no consiste en algo puntual sino más bien en algo dinámico o continuo; incluso, "hay autores que separan conceptualmente el proceso adaptativo de la capacidad adaptativa de una organización... El proceso adaptativo se identifica específicamente con la noción de adaptación, cuya finalidad es ajustarse, anticiparse o responder a las condiciones cambiantes, volátiles del entorno (demanda social, por ejemplo). Este proceso posee una dimensión muy próxima a las propiedades extrínsecas de una entidad. La capacidad adaptativa se identifica con la noción de flexibilidad de una organización, entendida como característica o atributo del sistema público considerado. En suma, el proceso adaptativo depende en gran medida de la flexibilidad o capacidad adaptativa de la entidad. La capacidad adaptativa sobresale por su carácter de propiedad eminentemente intrínseca" [ORTIGUEIRA BOUZADA, 1987, pág. 107].

¡Error! Marcador no definido.

De acuerdo con lo anterior, cabe plantearse si esta concepción del enfoque de sistemas, como grado de adaptación a los cambios del entorno, no engloba la desarrollada en el modelo de los objetivos, ya que este último relaciona las características organizacionales únicamente con el grado de realización de los objetivos mientras que el modelo sistémico la relaciona con la propia percepción por categorías de los individuos o grupos interesados.

Por consiguiente, en este trabajo hemos podido constatar que tanto la eficiencia (cuantitativa) como la pertinencia (cualitativa) son condiciones mínimas o necesarias a tener en cuenta para la consecución de la eficacia, es decir, que para alcanzar una actuación eficaz es preciso tanto ser eficiente (hacer las cosas bien) como ser pertinente (hacer las cosas adecuadas).

4. PROPUESTA DE ENFOQUE INTEGRADOR

Una vez estudiado el análisis coste-beneficio y los distintos indicadores de ejecución de las entidades públicas, nuestro objetivo consiste entonces en desarrollar una propuesta que nos permita integrar en la evaluación periódica de tal ejecución el criterio de coste-beneficio utilizado en las pre-evaluaciones y en las post-evaluaciones, para lo que será preciso analizar la estructura que presenta dicha técnica analítica, estudiando los enlaces conceptuales (ratios) que existen entre los beneficios y los costes, es decir, aquellos ratios que proporcionan medidas de ejecución de interés para la evaluación periódica.

El procedimiento para llevar a cabo tal análisis se presenta a continuación de forma algebraica:

$$\frac{B}{C} = \frac{B}{R} \cdot \frac{R}{O} \cdot \frac{O}{I} \cdot \frac{I}{C}$$

donde:

B = hace referencia a la medida financiera del valor social del servicio público, esto es, el gasto social, público o privado, que sería necesario en ausencia de los servicios suministrados por una entidad pública o bien el incremento de riqueza o ingresos personales o comunitarios a causa de la mejora en la productividad, longividad, condiciones de vida o calidad del medio ambiente hechas posibles por tales servicios.

R = representan medidas no financieras de **B**, esto es, el impacto (resultado neto) que dicho servicio o programa ha tenido en sus receptores; por ejemplo, enfermedad curada, comportamiento modificado, ignorancia erradicada u otros efectos definidos como los objetivos de un servicio determinado.

O = representan medidas del volumen de actividad, servicio prestado o actividades ejecutadas, sin la consideración a si tales medidas (output) conducen a resultados con éxito en cuanto medidas por **R**, en otras palabras, los incrementos en **O** pueden no estar siempre asociados con incrementos correspondientes en **R** y **B**, así por ejemplo, del total de pacientes (**O**) sólo algunos son rehabilitados con éxito (**R**).

Asimismo, conviene tener en cuenta que, como el número de los resultados con éxito real pudiera no ser conocido hasta después que acontezcan varios años y el desempeño de los objetivos y el consumo de recursos están relacionados con el volumen de actividad, las medidas **O** proporcionan la base que con mayor facilidad se dispone para la gestión interna.

I = se refieren a medidas no financieras de los distintos tipos de recursos consumidos por un programa determinado. La presunción normal es que los incrementos/decrementos en **O** deberán estar acompañados de variaciones similares de **I** y viceversa. No obstante, en la práctica, tal relación podría no ser estrictamente proporcional debido a la no linealidad

¡Error! Marcador no definido.

e indivisibilidad de muchos servicios.

C = hace referencia al valor financiero de todos los recursos consumidos por un programa a fin de suministrar los servicios requeridos.

De acuerdo con lo anterior, podemos observar como el Ratio Beneficio/Coste que representa los beneficios sociales por cada unidad monetaria gastada en la realización de un programa se puede analizar en términos de sus componentes lógicos, esto es, aquellas medidas o indicadores de ejecución que representan variables sustitutivas o aproximativas (variables proxy) de interés para las evaluaciones periódicas, pero también para las pre-evaluaciones y post-evaluaciones en la medida que tal estructura integradora nos permite observar las distintas relaciones (ratios) que sirven de control sustitutivo para cada enlace crítico según la tecnología del servicio correspondiente [RAMANATHAN, 1985].

Para facilitar la comprensión del interés que presenta esta estructura integradora podemos considerar, a modo de ejemplo ilustrativo, la existencia de un Centro de tratamiento de enfermedades renales que desarrolla tres programas: preventivo, diálisis y trasplante. En este sentido el Cuadro 2 nos muestra los distintos datos de interés para nuestro análisis (los datos de naturaleza financiera se refieren a miles de unidades monetarias). El Cuadro 3 presenta entonces los resultados de la reorganización de los datos anteriores atendiendo a la estructura considerada del criterio de beneficio/coste, para cada uno de los tres programas mencionados.

Datos del programa	Tratamiento preventivo	Diálisis	Trasplante
1. Número de pacientes tratados(0)	4.000	1.000	400
2. Horas requeridas de personal médico por paciente	4	200	100
3. Total de horas requeridas (I)	16.000	200.000	40.000

¡Error! Marcador no definido.

4. Costes de nómina (10.000 u.m./h.)	160.000	2.000.000	400.000
5. Equipamiento y otros costes	120.000	8.400.000	1.800.000
Costes totales (C).....	180.000	10.400.000	2.200.000
6. Número de tratamientos con éxito (R)	3.600	800	200
7. Mejora de ingresos para el paciente con éxito (i)	14.000	8.000	12.000
8. Bienestar y otros gastos públicos evitados por el paciente con éxito	2.000	32.000	48.000
9. Beneficios sociales del programa por el paciente con éxito (7+8)	16.000	40.000	60.000
10. Beneficios sociales agregados (B) (9x6)	57.600.000	32.000.000	12.000.000
(i). Se refiere al incremento de ganancias de por vida de los pacientes que viven más tiempo o que llegan a ser más productivos como resultado del tratamiento con éxito.			

Cuadro 2. Datos ilustrativos para los programas de tratamiento de enfermedades renales (en miles de unidades monetarias)

Programas	<u>B° sociales agregados</u>	x	<u>N° pacientes con éxito</u>	x	<u>N° pacientes tratados</u>	x	<u>Horas totales</u>	=	<u>B° sociales agregados</u>
	N° pacientes con éxito		N° pacientes tratados		Horas totales		Costos totales	=	Costos totales
	B/R	x	R/O	x	O/I	x	I/C	=	B/C
Preventivo	<u>57.600.000</u>	x	<u>3.600</u>	x	<u>4.000</u>	x	<u>16.000</u>	=	<u>57.600.000</u>
	3.600		4.000		16.000		180.000		180.000
	16.000	x	0,9	x	0,25	x	0,088	=	320 a 1
Diálisis	<u>32.000.000</u>	x	<u>800</u>	x	<u>1.000</u>	x	<u>200.000</u>	=	<u>32.000.000</u>
	800		1.000		200.000		10.400.000		10.400.000
	40.000	x	0,8	x	0,005	x	0,01923	=	3,077 a 1
Trasplante	<u>12.000.000</u>	x	<u>200</u>	x	<u>400</u>	x	<u>40.000</u>	=	<u>12.000.000</u>
	200		400		40.000		2.200.000		2.200.000
	60.000	x	0,5	x	0,01	x	0,0188	=	5,45 a 1

Cuadro 3. Aplicación de los datos del Cuadro 2 a la estructura de control del criterio coste-beneficio

¡Error! Marcador no definido.

¡Error! Marcador no definido.

De esta forma, podemos observar como en nuestro caso de estudio el Centro de tratamiento de enfermedades renales, los ratios de enlace de control pudieran identificarse como sigue a continuación:

$\frac{B}{R}$ = Beneficios sociales por paciente tratado con Çxito

$\frac{R}{O}$ = Tasa de Çxitos lograda en el programa

$\frac{O}{I}$ = Tasa de productividad del programa

$\frac{I}{C}$ = Recursos disponibles por peseta gastada

Los dos primeros ratios, ***B / R*** y ***H / O*** presentan gran interés para la información externa, esto es, informes de dirección de la eficacia del Centro en el logro de su misión social y objetivos. Particularmente, el ratio ***R / O*** es de gran relevancia para evaluar el desempeño de los profesionales o la eficacia de la gestión de la entidad pública.

Los otros dos ratios mencionados presentan mayor ayuda para la información interna periódica: el ratio ***O / I*** informa sobre la capacidad de la dirección del Centro para utilizar los recursos eficientemente, mientras que el ratio ***I / C*** informa sobre la capacidad de la dirección del Centro para adquirir los recursos eficientemente.

De esta forma, los responsables de la gestión del Centro de tratamiento de enfermedades renales pueden desarrollar evaluaciones periódicas centrándose sobre factores de eficacia y de eficiencia dentro de la estructura integradora del coste-beneficio. De hecho, como se puede observar en el ejemplo, el análisis coste-beneficio muestra que la Sociedad consigue una ganancia neta en términos financieros en los tres programas de tratamiento específico: para el programa preventivo, esta ganancia social sube a 320 unidades monetarias de beneficios por cada unidad monetaria de gasto

¡Error! Marcador no definido.

público mientras que para los programas de diálisis y de trasplantes los beneficios son considerablemente más pequeños, 3,077 y 5,45 por cada una unidad monetaria de desembolso, respectivamente.

Por otro lado, desde un punto de vista de control, podemos observar como las características tecnológicas de cada programa están reconocidas explícitamente en la estructura coste-beneficio por medio de los ratios de enlace de control. Cada uno de estos indicadores proporciona una norma de ejecución que se integra en la totalidad de los objetivos de la institución pública, lo cual proporciona una gran flexibilidad al facilitar varios criterios alternativos de ejecución atendiendo a las necesidades específicas del mismo. Así, en el ejemplo mencionado, la dirección del Centro de tratamiento de enfermedades renales puede considerar más adecuado manifestar los objetivos del mismo en términos del número de pacientes tratados con éxito que en términos del valor en unidades monetarias de los beneficios sociales subsiguientes, donde es posible que pueda existir una cierta discriminación de los pacientes de más edad o con menos posibilidades de conseguir un empleo.

Por consiguiente, el análisis coste-beneficio es susceptible de modificación, obviando el primer ratio de enlace de control (B / R), con lo cual la estructura de control modificada sería entonces la siguiente:

$$\frac{R}{C} = \frac{R}{O} \cdot \frac{O}{I} \cdot \frac{I}{C}$$

donde el ratio R / C nos facilita una medida del número de pacientes tratados con éxito, esto es, una medida de eficacia.

Así mismo, abundando en la característica de flexibilidad comentada, pudiera interesar centrar la consideración en las relaciones entre alguna medida de la

¡Error! Marcador no definido.

producción o prestación de servicios y el gasto; de esta forma podríamos obtener como variable aproximativa de control un indicador de eficiencia. La estructura de control modificada sería entonces la siguiente:

$$\frac{O}{C} = \frac{O}{I} \cdot \frac{I}{C}$$

es decir, la dirección de la entidad pública correspondiente puede desarrollar normas o estándares apropiados de O / I y de I / C para guiar su ejecución interna, consumo de recursos y niveles de gasto de forma consistente, por ejemplo, con sus asignaciones presupuestarias.

Incluso, en la medida de que existen organismos cuyo objeto principal es servir de apoyo o soporte a distintas unidades, como por ejemplo los servicios de biblioteca en las universidades, el sustituto de control que se podría utilizar en la evaluación de su ejecución puede representarse por el ratio I / C que denota su capacidad para adquirir los recursos eficientemente, esto es, para proporcionar los inputs necesarios para el desarrollo de un programa cualquiera al más bajo coste posible.

En consecuencia, los enlaces de control B / R , R / O , O / I , I / C que permiten relacionar el análisis coste-beneficio con los cinco grupos de medidas consideradas (B, R, O, I y C) proporcionan un conjunto versátil de medidas integradas de utilidad para la evaluación periódica de la ejecución de las entidades públicas y consistente en el criterio beneficio-coste utilizado en las pre-evaluaciones y post-evaluaciones de las mismas.

5. CONCLUSIONES

¡Error! Marcador no definido.

En este trabajo hemos desarrollado una propuesta que permite considerar el criterio coste-beneficio en las evaluaciones periódicas interesadas en la comprobación del progreso que ha tenido lugar durante la ejecución de un programa o proyecto determinado de una entidad pública. Tal propuesta ha sido planteada a partir del estudio de la estructura que presenta dicha técnica analítica, lo que nos ha permitido analizar aquellos enlaces conceptuales (indicadores de ejecución) entre los beneficios y los costes, cuya diferenciación se llevó a cabo previamente, que proporcionan medidas de ejecución de interés para tales evaluaciones.

De forma más específica, en el estudio realizado sobre los indicadores de ejecución se ha podido constatar que tanto la eficiencia como la pertinencia son necesarias para la propia consecución de la eficacia y, por otro lado, ante la necesidad de obtener información para el control de gestión de las entidades públicas, que es factible la consideración de aquellos indicadores cuya obtención no presenta gran dificultad a muy corto plazo, facilitando entonces el control del progreso periódico de la actividad de tales entidades.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ANTHONY, R.N., DEARDEN, J. y BEDFORD, M.N. (1989): "Management Control Systems". Irwin, Homewood.

GEORGOPOULUS, B.S., y TANNENBAUN A.S. (1957): "A Study of organizational Effectiveness", en American Sociological Review, Vol. 22, (october), págs. 26-42.

GIBERT, P. (1980): "Le contrôle de gestion dans les organisations publiques". Les éditions d'organization, París.

METCALFE, L. y RICHARDS, S. (1987): "Improving Public Management". Sage, Londres.

MINTZBERG, H. (1982): "A Note on that Dirty Word'Efficiency", Interfaces, nº 12, págs 101-105.

- ORTIGUEIRA BOUZADA, M. (1987): "Administraciones Públicas: El control de la eficiencia y de la eficacia mediante indicadores". Incluido en Varios Autores: "Seminarios 1986". Tribunal de Cuentas, Madrid.
- RAMANATHAN, K.V. (1985): "A proposed framework for designing management control system in Not-for-profit organizations". Financial Accountability and Management, Vol.1, nº 1, págs. 75-92.
- SUAREZ SUAREZ, A.S. (1986): "El control o fiscalización del Sector Público. Auditorías de eficiencia. Tribunal de Cuentas, Madrid.
- VECIANA VERGES, J.M. (1981): "La eficacia de las organizaciones", Alta Dirección, nº 96, págs. 59-73.

¡Error! Marcador no definido.